

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАРКСИЗМА В ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г. В. ПЛЕХАНОВА В ОЦЕНКЕ КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В XXI ВЕКЕ

Лу Даньи – магистрант по марксистской теории университета Фудан, Шанхай

Аннотация. Георгий Валентинович Плеханов, которого называют отцом марксизма в России, был одним из первых проповедников марксизма в России и признан выдающимся философом-марксистом. Исследования о

Плеханове в китайских научных кругах относятся не ранее начала XX века и накапливались в течение ста лет. Среди исторического наследия Плеханова наиболее заметным является его вклад в исторический материализм, который также находится в центре внимания китайских учёных. В целом исследования китайских учёных по историческому материализму Плеханова делятся на два аспекта - целостные и тематические, с точки зрения общего обзора исторического материализма и тематические исследования исторического материализма Плеханова, которые представлены учениями о географии, социальной психологии и роли личности в истории. Учение Плеханова изучено с точки зрения доктрины и представляет собой новое направление в XXI веке.

Ключевые слова. Плеханов, китайские учёные, исторический материализм, XXI век.

ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MARXISM IN THE IDEOLOGICAL AND THEORETICAL HERITAGE OF G. V. PLEKHANOV IN THE ASSESSMENT OF CHINESE RESEARCHERS IN THE XXI CENTURY

*Lu Danyi,
MA in Marxist theory, Fudan University, Shanghai*

Abstract. Hailed as the father of Russian Marxism, Plekhanov was one of the early purveyors of Marxism in Russia and is recognized as an outstanding Marxist philosopher. The research on Plekhanov in Chinese academia can be traced back to the beginning of the twentieth century at the earliest, and has been accumulated for one hundred years. Among Plekhanov's historical legacy, the most prominent is his contribution to historical materialism, which is also the focus of Chinese scholars' research. Generally speaking, the research on Plekhanov's historical materialism in Chinese academia has been divided into two aspects, namely, holistic and thematic research, from the perspective of holistic review of historical materialism and thematic research on Plekhanov's historical materialism, which is represented by the doctrines of geography, social psychology, and the role of the individual in history. Doctrine of Plekhanov is studied from the point of view of the doctrine and presents a new trend in the 21st century.

Keywords. Plekhanov, Chinese scholars, historical materialism, 21st century.

DOI: 10.5281/zenodo.11093026

Будучи первым в истории учёным, который ввёл марксизм в России, Георгий Валентинович Плеханов сыграл важную роль в истории развития марксизма, соединив идеи Маркса с реалиями российского общества в ряде глубоких и длительных исследований. Его идейно-теоретическое наследие включает в себя множество правильных интерпретаций идей Маркса, которые способствовали процессу русификации марксизма, а его доктрины давно интересуют китайских учёных. О том, какое значение китайские учёные придают Плеханову, можно судить по тому, что самые ранние исследования о нём относятся к началу XX века, начиная с публикации его статей в журналах, и по тому, что председатель Мао Цзэдун включил его работы в свой список книг и призвал включить его труды в учебные пособия по философии. Сегодня создан глубокий фундамент для исследований о нем в Китае. С 2000 г. китайские учёные с большим энтузиазмом относятся к различным доктринам Плеханова. По данным самого авторитетного в Китае диссертационного сайта, на тему Плеханова и его научных исследований написано 374 диссертации, охватывающие широкий спектр областей, таких как философия, марксистская теория, литература, теория литературы, история, политология и т. д., причём философия и марксистская теория занимают почти половину общего объёма, что свидетельствует о том, какое значение китайские учёные придают его творчеству. Почти половина статей посвящена философии и марксистской теории, что свидетельствует о том, что китайские учёные придают большое значение марксистским теоретическим взглядам в учении Плеханова, особенно исследованию проблемы исторического материализма, которое является его наиболее ярким научным достижением. Исследования китайских учёных по историческому материализму Плеханова можно условно разделить на два аспекта: целостные исследования и тематические исследования.

I. Целостные исследования

Исследования китайских учёных, посвящённые целостному характеру исторического материализма Плеханова, сосредоточены в основном на трёх аспектах: его общей направленности, теоретическом подтексте и оценке. В данной диссертации эти аспекты будут исследованы с целью полного понимания мысли Плеханова.

Исследование теоретической направленности исторического материализма Плеханова

Многомерность теоретической ориентации: китайские учёные многомерно оценивают теоретическую ориентацию исторического материализма Плеханова. Некоторые учёные считают, что Плеханов был сторонником диалектического материализма, рассматривая его как философское мировоззрение, пронизывающее природу, цело-

веческое общество и мышление. Эта точка зрения рассматривает его как родоначальника философского мировоззрения. Другие учёные утверждают, что он не дал чёткого определения исторического материализма, но раскрыл его идейные истоки и основные черты с историко-логической точки зрения. Эти различные точки зрения предлагают множество интерпретаций плехановской мысли. [1, с. 19]

Сложность первоначальной трактовки: Оригинальная трактовка Плехановым термина "диалектический материализм" также вызывает научную дискуссию. Одни утверждают, что термин "диалектический материализм" принадлежит Плеханову [2, с. 142], другие - что он развил понятие диалектического материализма Дицгена и применил его к марксову различию между общим и историческим материализмом. Кроме того, другие учёные утверждают, что появление термина "диалектический материализм" разрешило философский кризис [2, с. 145], включив исторический материализм в систему диалектического материализма и проведя различие между историческим материализмом в широком и узком смысле. Эти взгляды предлагают различные точки зрения и демонстрируют сложность плехановской мысли.

Исследование теоретического подтекста исторического материализма Плеханова

Многообразие теоретических источников: теоретические источники исторического материализма Плеханова, в основном французский материализм, идеалистический социализм и немецкая классическая философия, были реализованы на основе многократного обобщения накопленного опыта и преодоления односторонности идеализма; основание исторического материализма было отказом от старой философии истории, и в его взглядах на историю прослеживается глубокий материалистический монизм [3, с. 22].

Многогранная оценка конкретного вклада: Китайские учёные многогранно оценивают конкретный вклад исторического материализма Плеханова. Некоторые учёные подчёркивают его чёткое отграничение от идеалистического содержания гегелевской философии истории, его своеобразную методологическую точку зрения, подчёркивающую фундаментальную роль способов производства и продуктообмена для социальных систем, а также его тесную связь исторического материализма с реальной историей [4, с. 89]. Кроме того, он предлагает уникальный ответ на проблему исторического наследия исторического материализма, рассматривая его рождение как интеллектуальный прорыв. Наконец, он дал глубокое резюме своих взглядов на исторический материализм, систематически останавливаясь на необходимости и случайности истории.

Исследования, посвящённые оценке исторического материализма Плеханова

Оценка исторического материализма Плеханова учёными в основном положи-

тельная, и в целом учёные считают, что Плеханов сыграл определённую роль в истории марксистской философии, что его понимание марксистского исторического материализма в основном верно, что его трактовка основных положений марксистского исторического материализма правильна. Некоторые учёные утверждают, что понимание Плехановым взгляда Маркса на историю как монистического исторического материализма было правильным и глубоким, и что это утверждение сделало основным дух исторического материализма более рельефным и отчётливым. Хрестоматийный исторический материализм, развившейся из официальной советской интерпретации и ставший общеизвестным, является не столько легитимным преемником монистического исторического материализма, сколько воскрешением теории факторов во имя исторического материализма. Другие учёные считают, что Плеханов обогатил и развил марксистский исторический материализм в теории и на практике, способствовал развитию российского и коммунистического движения, и что хотя в последние пятнадцать лет своей жизни он колебался в вопросах стратегии и организации, его вклад был незаменим в исторических условиях своего времени [5, с. 88].

Китайские учёные в своих исследованиях также отмечают недостатки Плеханова. Некоторые учёные исследователи, что наиболее существенная проблема в исследовании Плехановым исторического мировоззрения заключается в том, что Плеханов не смог адекватно рассмотреть практический образ мышления как основу всего мировоззрения, особенно исторического, что могло сказаться на его общем понимании истории и общественного развития, поскольку в марксизме практика рассматривается как основная движущая сила исторической эволюции и социальных изменений. В то же время некоторые учёные указывают на ошибки Плеханова в его взглядах на историю: механистическая тенденция в теории истории, ошибка классового аккомодализма, оппортунистический взгляд в учении о государстве, недооценка революционности крестьянства, преувеличение роли либеральной буржуазии, роли географии, игнорирование значения политической борьбы. Эти взгляды отражают всестороннюю оценку исторического материализма Плеханова, которая одновременно признает его вклад и указывает на его недостатки.

Исторический материализм Плеханова, являясь важным направлением марксистской философии, привлекает широкие исследования китайских учёных. Его теоретическая ориентация, теоретический подтекст и оценка многогранны, и учёные дают множество интерпретаций и оценок, демонстрируя сложность его идей. Углублённое изучение исторического материализма Плеханова способствует более полному пониманию вклада и ограничений этой важной философской системы.

II. Тематические исследования

В настоящее время исследования китайских учёных в области конкретных доктрин исторического материализма Плеханова сосредоточены в основном на трёх

аспектах: учении о географической среде, учении о социальной психологии и разработке проблемы роли личности в истории.

Исследование и оценка учения Плеханова о географии

Исследования китайских учёных, посвящённые географо-экономическому учению Плеханова, в основном сосредоточены на его теоретическом определении и интерпретации содержания. Что касается теоретического определения, то учёных волнует вопрос о том, существует ли тенденция детерминизма географической среды. В настоящее время принято считать, что учение Плеханова о географической среде формировалось постепенно, в процессе противостояния идеалистическому мировоззрению, и что в центре его внимания находится не детерминизм географической среды, а наследование и развитие марксистского учения о географической среде [6, с. 7]. Большинство считает, что Плеханов провёл черту с геоэкономическим детерминизмом, но в то же время некоторые учёные полагают, что логика его мышления связана с геоэкономическим детерминизмом. Что касается интерпретации содержания, то учёные по-разному оценивают основное содержание геоэкономической доктрины Плеханова. Одни учёные считают, что он рассматривал географическую среду как "функцию" производительности труда, и отмечают, что это его основной вклад в марксистское учение о географической среде, подчёркивающий взаимодействие между географической средой и производительностью труда [7, с. 11]. В дальнейшем другие учёные обобщили основные положения геоэкономической доктрины, подчеркнув взаимосвязь между геосредой и общественным развитием, степень влияния в зависимости от уровня производительности труда в обществе, а также тот факт, что общественные движения имеют свои законы. Другие учёные разделяют доктрину на три аспекта, акцентируя внимание на жизни разных стран и народов в разных географических условиях, на посреднической роли географической среды в общественном развитии и на том, что общественное развитие имеет свои собственные уникальные законы. Эти различные точки зрения позволяют увидеть многообразие перспектив, способствующих более глубокому пониманию этой важной теории.

Оценки учёными геоэкономической доктрины Плеханова также охватывают множество аспектов. Одни связывают его с построением китайской экологической цивилизации, утверждая, что это учение помогает более полно осмыслить взаимоотношения человеческого общества и географической среды и образует органическую связь наследования и развития с построением экологической цивилизации [8, с. 394]. В то же время некоторые учёные считают, что данное учение подчёркивает роль производительных сил в общественном развитии и объективность всей социальной структуры, а его трактовка основана на материалистических принципах. Однако есть и учёные, которые подвергают её критике, указывая на присущие её учению проти-

воречия и недостатки. Критические взгляды подчёркивают исторический контекст, в котором Плеханов не до конца реализовал историко-материалистическую перспективу, и рассматривают его идеи как античную онтологию. Эти позитивные и негативные точки зрения дают более полную теоретическую оценку, которая требует тщательно рассмотреть при практическом применении.

Исследование и оценка социальной психологии Плеханова

Что касается теоретического подтекста социальной психологии Плеханова, то учёные в основном сосредоточились на изучении двух его аспектов - социально-психологической теории и теории социальной структуры. Что касается социально-психологической теории, то одни учёные подчёркивают её наследственность, считая, что она сочетает в себе представление Энгельса о "промежуточном звене" и вбирает в себя результаты современной психологии [9, с. 15]. Другие учёные акцентируют внимание на промежуточной роли социальной психологии, подчёркивая, что социальная психология рассматривается как посредник, соединяющий систему мышления и общественное бытие. Кроме того, есть учёные, которые исследуют социальное сознание с точки зрения социальной психологии, выделяя различные формы общественного сознания, чтобы проиллюстрировать влияние социально-политической системы на социальную психологию [10, с. 57]. Что касается теории социальной структуры, то некоторые учёные выделяют пятифакторную формулу Плеханова, называя её основным вкладом применение исторического материализма Маркса и понятие многомерных опосредующих связей. Другие учёные рассматривают эту теорию как более интегративную, охватывающую множество социальных структурных проблем. В целом эти точки зрения дают многомерное понимание, углубляющее представление о социально-психологическом учении Плеханова.

Что касается комплексной оценки социальной психологии Плеханова, то одни учёные соотносят её с контекстом времени, отмечая влияние социально-психологической доктрины Плеханова на развитие киберлитературы и Интернета, а также на изменение капитала литературы и психологии чтения. Другие учёные рассматривают его с точки зрения теоретического новаторства, утверждая, что оно имеет большое значение для теоретического новаторства марксистской философии, а также методологическое значение для социальной ментальности в период социальных трансформаций в Китае [11, с. 75]. Они выдвигают предложения по содействию построению психосоциальной гармонии, созданию концепции коллективного стиля и подчёркиванию роли талантов в развитии китайского общества. Эти идеи обеспечивают богатую теоретическую поддержку и аналитическую базу для доктрины социальной психологии и помогают лучше понять её значение.

Исследование и оценка роли личности в истории

Что касается основного понятия Плеханова "роль личности в истории", то китайские учёные, занимающиеся этой проблемой, в основном сосредоточены на вопросе о роли Плеханова для личности в истории. Они изучают его с разных сторон, включая теоретические источники и теоретическое содержание. Что касается теоретических источников, то, по общему мнению учёных, изучение Плехановым французских философов XVIII века, героического взгляда на историю и теории гения, а также критика вульгарного общества и эклектизма сформировали его взгляд на роль личности в истории. С точки зрения теоретического содержания разные учёные выделяют различные точки зрения: одни утверждают, что идеи Плеханова подчёркивают роль личности в истории, другие - что он подчёркивает ограниченность личности. [12, с. 42]. Эти взгляды анализируют коннотацию отношений между личностью и обществом с разных сторон.

Что касается взглядов китайских учёных на роль личности в истории, то некоторые из них оценивают изложение Плеханова с теоретической точки зрения, утверждая, что он применяет современную точку зрения диалектического материализма на соотношение свободы и необходимости для выяснения предпосылки и основания роли личности в истории, применяет точку зрения диалектического материализма на соотношение случайности и необходимости для выяснения объёма и степени роли личности в истории, применяет точку зрения диалектического материализма на соотношение возможности и необходимости для выяснения объёма и степени роли личности в истории [13, с. 50]. Взгляд диалектического материализма на соотношение возможности и действительности проясняет условия и направление роли личности в истории, а основной взгляд материалистической истории - взаимосвязь роли личности и роли масс в истории. Некоторые учёные, исходя из современных представлений, считают, что необходимо обращать внимание на историческую обстановку, от которой зависит развитие конкретных стран и народов, сочетать универсальные принципы марксизма с особыми национальными условиями, обращать внимание на условия, в которых таланты играют свою роль, формировать атмосферу уважения и внимания к талантам во всем обществе, продолжать изучение организационных структур и систем, способствующих повышению роли талантов.

III.

Подводя итог, можно сказать, что исследования исторического материализма Плеханова в китайской науке охватывают широкий спектр тем. Комплексные исследования раскрывают линию и эволюцию развития плехановской мысли, обеспечивая академическому сообществу всестороннее понимание исторического материализма. Тематические же исследования направлены на углублённое изучение конкретных

областей или проблем, нацелены на анализ ключевых вопросов плехановской мысли, а также её значения для современных общественных наук и философии. Приведённые выше исследования позволяют выявить глубину и широту мысли Плеханова, а также его теоретический вклад в различные области.

В современных исследованиях теория исторического материализма Плеханова, касающаяся географии, социальной психологии и роли личности в истории, ещё не полностью интегрирована с развитием китайского общества и путём марксистской китаизации. Будущие исследования должны быть в большей степени направлены на изучение актуальности и потенциального применения этих теоретических концепций в китайском контексте. В то же время, учитывая, что глубина отечественных исследований текстов доктрин Плеханова в российских научных кругах нуждается в усилении, в данной работе мы сосредоточимся на изучении исторического материализма Плеханова в российских научных кругах, уделяя особое внимание фактическому развитию и влиянию идей Плеханова в российских научных кругах, а также их практическому применению в области общественных наук и философии. Это позволит создать более научную и практически поучительную исследовательскую базу для передачи и развития плехановской мысли в Китае.

Литература

1. Су Ици, Сунь Иен. Поверхностный анализ исторического материализма Плеханова // Журнал социальных наук Университета Шаньси. 2011. No.4. С. 19.
2. Ли Фучип, Тан Цилюцин. Анализ исторического материализма Плеханова с точки зрения философской оригинальности // Журнал Университета Сянтан. 2021. No.3. С. 142,145.
3. Ван Интин. Инновационный вклад Плеханова в теорию исторического материализма // Журнал Нанкинского политехнического института. 2008. No.2. С. 22.
4. Сунь Цзин, Люй Цин. Рассмотрение интерпретации Плеханова марксистского исторического материализма // Теория знания. 2017. No.11. С. 89.
5. Шэн Ицзин, Сю Хэнбин. Обзор и анализ исторического материализма Плеханова // Сборник статей журнала "Гуйхай". 2015. No.2. С. 88.
6. Цзу Явэн. Повторное рассмотрение теории "Географической среды Плеханова" // Журнал Хубэйского административного института. 2012. No.5. С. 7.
7. Ли Синьру, Ян Шенрон. Развитие теории географической среды Плеханова и его актуальное значение для исторического материализма // Журнал Чанчунского педагогического университета. 2022. No.9. С. 11.
8. Го Цюфан. Поверхностное обсуждение экологических идей Плеханова // Журнал "Годы юности". 2013. No.7. С. 394.
9. Цзин Чжэ. Современное значение идеи "социальной психологии" Плеханова // Журнал Учителя Чанцзян. 2019. No.1. С. 15.
10. Цзя Сяомин. Идеи социальной психологии Плеханова и их современное значение // Журнал "Янхан Лунтан". 2018. No.2. С. 57.
11. Ма Цзянхуи. Экзегетические наставления теории социальной психологии Плеханова //

Журнал "Шанхайская культура". 2015. No.12. С. 75.

12. Ли Менгнан, Мао Куанхай. Правильное понимание роли выдающихся исторических личностей и методов - Чтение "Заметок о проблеме роли личности в истории" // Журнал Лухэ Шихе профессионального технического училища. 2018. No.6. С. 42.

13. Гао Нин. Рассмотрение Плеханова о роли личности в истории и его уроки // Журнал Чунцинского технического университета (социальные науки). 2011. No.24. С. 50.